

Апрел, 2025-Йил

TALABALARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA KASBIY FAOLIYATGA
TAYYORLASH TEXNOLOGIYASINING JORIY ETISH TIZIMI

Shokirova Hilola Abduraxmon qizi

Nizomiy nomidagi TDPU doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18147178>

Annotatsiya. Bugungi kunda pedagogika fanida erishilayotgan eng muhim yutuqlardan biri gender tenglik va farqlar asosida ta'lim berish imkoniyatlarining ochilayotganligidir.

Talabalarni gender yondashuv asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashda tizimli, integratsiyalashgan va kompetensiyaviy yondashuvlarni uyg'unlashtirgan holda maxsus pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish yuqori samaradorlikka ega. Ushbu tadqiqot doirasida genderga sezgir o'qitish texnologiyalari, shaxsga yo'naltirilgan va faoliyatga asoslangan metodlar orqali talabalar ongida gender tenglik tamoyillari, empatiya, inklyuzivlik va kasbiy sezgirlik singari muhim kompetensiyalar shakllantirildi.

Kalit so'zlar: gender yondashuv, keys-stadi, kasbiy tayyorgarlik, tizimlilik va inklyuzivlik, gender component, muammoli ta'lim.

Аннотация. В настоящее время одним из важнейших достижений педагогической науки является расширение возможностей обучения на основе принципов гендерного равенства и учета гендерных различий. Подготовка студентов к профессиональной деятельности на основе гендерного подхода отличается высокой эффективностью при условии внедрения в образовательный процесс специальных педагогических технологий, интегрирующих системный, интегративный и компетентностный подходы. В рамках данного исследования посредством гендерно-чувствительных образовательных технологий, личностно-ориентированных и деятельностных методов были сформированы такие ключевые компетенции, как принципы гендерного равенства, эмпатия, инклюзивность и профессиональная чувствительность.

Ключевые слова: гендерный подход, кейс-стади, профессиональная подготовка, системность и инклюзивность, гендерный компонент, проблемное обучение

Abstract. One of the most significant achievements in contemporary pedagogical science is the expansion of opportunities for education based on the principles of gender equality and the recognition of gender differences. Preparing students for professional activity through a gender-based approach demonstrates high effectiveness when special pedagogical technologies that integrate systemic, integrative, and competency-based approaches are introduced into the educational process. Within the framework of this study, the application of gender-sensitive teaching technologies, learner-centered and activity-based methods contributed to the formation of essential competencies in students, including principles of gender equality, empathy, inclusivity, and professional sensitivity.

Keywords: gender approach, case study, professional training, systemic and inclusive approaches, gender component, problem-based learning.

Gender yondashuvni ta'lim mazmuniga integratsiyalash, dars va amaliy mashg'ulotlarga gender komponentlarini kiritish, shuningdek, o'quv jarayonida tenglik, tizimlilik va inklyuzivlik

April, 2025-Yil

tamoyillariga asoslangan shart-sharoitlarni yaratish orqali talabalar nafaqat nazariy bilimlarga, balki amaliy kasbiy faoliyatda genderga sezgir qarash va muomala madaniyatiga ega bo'lishdi.

O'tkazilgan eksperimentlar natijalari shuni ko'rsatdiki, joriy etilgan texnologiyalar bo'lajak pedagoglarning gender kompetensiyasini oshirishga, kasbiy faoliyatda tenglikni ta'minlashga tayyorligini sezilarli darajada yuksaltirdi.

Bu esa gender tenglik madaniyatini shakllantirishda pedagogik ta'lim tizimining samarali vositasi sifatida mazkur texnologiyalarni amaliyotga keng joriy qilish zarurligini asoslaydi.

Mazkur dissertatsiyada gender yondashuv asosida bo'lajak pedagoglarni kasbiy tayyorlashga zamonaviy, innovatsion va integrallashgan pedagogik texnologiyalarni joriy etishdan asosiy maqsad — kelajakdagi o'qituvchilarda genderga sezgir kasbiy pozitsiyani, ijtimoiy adolat va tenglik tamoyillariga asoslangan shaxsiy-professional kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat bo'ldi. bo'lajak o'qituvchilarda gender tenglik tamoyillariga asoslangan kasbiy pozitsiyani shakllantirish, ularning ijtimoiy adolat, inklyuzivlik, empatiya, bag'rikenglik va pedagogik sezgirlik kabi qadriyatlarga sodiq holda faoliyat yuritish salohiyatini rivojlantirishdan iborat bo'ldi.

Bunda ta'limning faqatgina bilim berish emas, balki tarbiyaviy, sotsial va aks ettiruvchi funksiyalarini bir butun holda tashkil etish orqali gender madaniyati, tenglikni e'tirof etuvchi dunyoqarash va ijtimoiy mas'uliyat hissini kuchaytirish ko'zda tutilgan.

Texnologiyalarni joriy etishdan oldin ta'lim muhitining genderga sezgirlik darajasi, talabalar va pedagoglar orasidagi gender madaniyati holati, o'quv rejaları va fan dasturlarining mazmuni tahlil qilindi. Shundan so'ng ta'lim jarayoniga quyidagi yo'nalishlarda yangicha yondashuvlar kiritildi:

Gender komponentlarini dars mazmuniga integratsiyalash: pedagogika, psixologiya, didaktika, kasbiy tayyorgarlik fanlariga genderga oid mavzular, misollar va topshiriqlar kiritildi;

Genderga sezgir metodik yondashuvlar: keys-stadi, loyihaviy ta'lim, rolli o'yinlar, muammoli ta'lim, jamoaviy tadqiqotlar orqali talabalar real gender holatlarini tahlil qilish, baholash va muqobil yechimlar ishlab chiqish tajribasiga ega bo'ldilar;

Baholash va monitoring tizimi: gender kompetensiyasini o'lchovchi indikatorlar asosida refleksiya, portfoliolar, kuzatuv varaqalari orqali o'zgarishlar baholandi;

Mentorlik va muloqot madaniyati: o'qituvchi va talaba o'rtasida genderga sodiq muloqot muhitini yaratish va genderga oid stereotiplardan xalos bo'lishga xizmat qildi.

Ushbu texnologiyalarni joriy etish natijasida bo'lajak pedagoglarning gender tenglikka oid bilimlari oshdi, stereotip va diskriminatsion yondashuvlar kamaydi, kasbiy faoliyatda tenglik va inklyuzivlik tamoyillariga amal qilish zarurati haqida shaxsiy pozitsiya shakllandi.

Tajriba-sinov ishlarida qatnashgan talabalar genderga sezgir kasbiy faoliyatni tashkil etishda ko'proq tashabbuskorlik, tahliliy fikrlash va ijtimoiy mas'uliyat ko'rsatganlari kuzatildi.

Shunday qilib, gender yondashuv asosidagi kasbiy tayyorlov texnologiyalarining ta'lim jarayoniga bosqichma-bosqich, tizimli joriy etilishi orqali nafaqat nazariy bilim, balki kasbiy e'tiqod va axloqiy pozitsiyaga ega bo'lgan, tenglik madaniyatini targ'ib qila oladigan, demokratik va inklyuziv jamiyatga mos pedagog shaxsini shakllantirish mumkinligi amaliy isbotini topdi.

Gender yondashuv asosidagi kasbiy tayyorlash texnologiyalarini joriy etish

Tarkibiy komponent	Mazmuni	Natijasi
1. Integratsiyalashgan o'quv mazmuni	Genderga oid mavzularni pedagogik fanlarga integratsiyalash (pedagogika, psixologiya, metodika)	Talabalarda genderga oid bilimlar tizimlashtirildi, stereotipik qarashlar kamaydi
2. Faoliyatga yo'naltirilgan metodlar	Keys-stadi, rolli o'yinlar, muammoli vaziyatlar, loyiha asosida o'qitish	Talabalarda genderga sezgir yondashuvni amalda qo'llash ko'nikmalari shakllandi
3. Baholash va monitoring tizimi	Portfoliolar, reflektiv yozuvlar, kuzatuv varaqalari, diagnostik so'rovnomalar	Gender kompetensiyasining shakllanishi tizimli baholandi va rivojlanish dinamikasi aniqlandi
4. Kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish	Genderga asoslangan pedagogik faoliyatga tayyorlik, empatiya, adolat hissi	Talabalarda genderga sezgir kasbiy pozitsiya va sotsial mas'uliyat shakllandi
5. Tajriba-sinov ishlari va metodik taqdimot	Gender yondashuv asosida sinov guruhlarida amaliy metodik ishlar olib boorish	Texnologiyalarning samaradorligi ilmiy asosda tasdiqlandi, tavsiyalar ishlab chiqildi
6. Texnologiyalarni bosqichma-bosqich joriy etish	Dastlabki tayyorgarlik – amaliyot – monitoring – baholash – refleksiya	Tizimlilik tamoyiliga mos, bosqichli va izchil o'qitish yo'lga qo'yildi
7. Erishilgan asosiy natijalar	Gender madaniyati, kasbiy sezgirlik, tenglikka sodiqlik, inklyuziv yondashuv	Gender tenglik tamoyillarini amalga oshira oladigan kompetent pedagog shaxsi shakllandi

Bu metodlar orqali talabalar nafaqat gender tenglik masalalarini chuqur tushunishga, balki ularni tahlil qilish, real hayotiy vaziyatlarga mos yechimlar ishlab chiqish va kasbiy faoliyatda moslashtirishga o'rgatildi. Shuningdek, darsliklar va o'quv dasturlarining genderga nisbatan neytrallik yoki noxolislik jihatlari qayta ko'rib chiqilib, gender komponentlari bilan boyitildi.

Baholash jarayoni ham yangilandi — gender kompetensiyalarining shakllanishi uchun aniq mezon va indikatorlar tizimi ishlab chiqildi, bunda shaxsiy pozitsiya, amaliy ko'nikma, qadriyat va ijtimoiy ong o'z ifodasini topdi.

Ushbu texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish natijasida quyidagi muhim natijalarga erishildi:

- Talabalar o'rtasida gender tenglik, inklyuzivlik va ijtimoiy adolatga oid nazariy bilimlar ancha oshdi;
- Stereotiplarga asoslangan yondashuvlar kamaydi, talabalar tanqidiy fikrlash, tahlil qilish va muqobil pozitsiyani shakllantirishga o'rgandi;
- Kasbiy faoliyatda genderga sezgir yondashuvlarni qo'llashga tayyorlik darajasi oshdi;
- Ta'lim mazmuni va metodikasida genderga mos yangiliklar yaratildi, pedagogik shart-sharoitlar zamonaviy tamoyillar asosida takomillashtirildi;

April, 2025-Yil

- Gender kompetensiyasi – ya'ni bilim, ko'nikma, qadriyat va amaliy faoliyatning uyg'unligi, tizimli shakllana boshladi;

- Eksperimental guruhda gender madaniyatining shakllanishi va kasbiy pozitsiyaning mustahkamlanish darajasi oshgani kuzatildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, gender yondashuv asosida ishlab chiqilgan kasbiy tayyorlov texnologiyalarini bosqichma-bosqich, tizimli va metodik asoslangan holda o'quv jarayoniga joriy qilish orqali bo'lajak pedagoglarda nafaqat kasbiy bilim va ko'nikmalar, balki zamonaviy demokratik jamiyat talablariga mos, gender tenglikka sodiq, empatik, adolatparvar shaxsiy-professional sifatlar shakllanishiga erishildi. Bu esa ta'lim tizimi uchun yangicha didaktik va tarbiyaviy imkoniyatlarni ochdi hamda gender madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiluvchi muhim omilga aylandi.

Tadqiqotimiz doirasida biz Blended learning texnologiyasini gender yondashuv asosida kasbiy tayyorlashga joriy ettik. Ushbu texnologiyani joriy etishdan maqsad talabalarda gender tenglikka asoslangan kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish, zamonaviy, inklyuziv va shaxsga yo'naltirilgan ta'limni amalga oshirish orqali ularning ijtimoiy adolatga asoslangan professional pozitsiyasini rivojlantirishdan iborat.

Blended learning (blended o'qitish) — bu an'anaviy ta'lim usullari bilan raqamli (onlayn) ta'lim texnologiyalarining uyg'unlashgan shaklidir. Blended learning — bu o'quvchilarning bilim olish jarayonini an'anaviy darslar va raqamli (onlayn) ta'lim vositalarini uyg'un holda olib borishga asoslangan ta'lim modeli. Bu modelda talabalar bir qismi darslarni sinfda o'qituvchi rahbarligida, boshqa qismini esa mustaqil ravishda onlayn platformalarda yoki raqamli resurslar orqali o'zlashtiradi. Aralash ta'lim modeli quyidagi afzalliklari bilan ajralib turadi:

Birinchidan, bu model talabalarning mustaqil ishlash malakalarini rivojlantiradi.

O'quvchilar o'zlari uchun qulay bo'lgan vaqtda bilim olishga harakat qiladilar, bu esa ularning o'zini o'zi boshqarish va mas'uliyatni his qilish qobiliyatlarini kuchaytiradi.

Ikkinchidan, darslar ko'proq shaxsiylashtirilgan tarzda olib boriladi. Har bir o'quvchi o'zining bilim darajasi, qiziqishi va ehtiyojiga mos ravishda o'quv materiallari bilan ishlay oladi. Bu esa ta'limning individual yondashuvini ta'minlaydi.

Uchinchidan, ta'lim jarayoni istalgan joyda va vaqtda davom ettirilishi mumkin. Raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchi maktabda, uyda yoki boshqa joyda ham ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'qituvchi zamonaviy vositalar orqali o'quvchilarni kuzatib boradi, ularning faolligini tahlil qiladi va natijalarga qarab darslarni moslashtira oladi.

Mazkur texnologiya talabalarning kasbiy shakllanishi, mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini rivojlantirish, o'z-o'zini anglash va o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Ayniqsa, gender yondashuvni inobatga olgan holda tashkil etiladigan ta'lim jarayonida blended learning texnologiyasi orqali har bir talabaga individual yondashuvni amalga oshirish imkoniyati yaratiladi.

Oliy ta'limda tahsil olayotgan talabalar — jamiyatda kelajakdagi ijtimoiy, iqtisodiy va kasbiy faol ishtirokchilar sifatida shakllanish bosqichida bo'lgan shaxslar hisoblanadi.

Aprel, 2025-Yil

Shu boisdan, ularni zamonaviy kasbiy faoliyatga tayyorlashda, ayniqsa, gender tengligi, kasbiy yo'naltirishda gender farqlarini hisobga olish, shaxsiy salohiyatni rivojlantirish kabi omillar dolzarb hisoblanadi.

Blended learning texnologiyasi ushbu maqsadlarni ro'yobga chiqarishda qulay va moslashuvchan muhit yaratadi.

REFERENCES:

1. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 2-sentabrdagi "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni
2. O'zbekiston Respublikasida 2030-yilgacha gender tenglikka erishish strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati, 2021. – 40 b.
3. Hasanboeva O. Pedagogika. – Toshkent: O'zbekiston, 2007. – 240 b.
4. Багичева Б. Гендерный подход в профессиональной подготовке будущего учителя // Омский научный вестник, 2008.
5. Люлина О.В. Гендерная компетентность педагога// Молодой ученый, 2019. – №20. – С. 489-492.
6. Кон И.С. Ребенок и общество. – М.: Наука, 1988. – 272 с.
7. G'oziyev E.G'. Psixologiya (Yosh davrlari psixologiyasi). – Toshkent: O'qituvchi, 1994. – 210 b.
8. Pedagogik atamalar lug'ati. Tuzuvchilar: R.X. Djuraev, O'.Q. Tolipov, R.A. Safarova va b. – T.: Fan, 2008. – 62 b.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH